

AHOLINING TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASHDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING RIVOJLANISHDAGI O'RNI

Raximov Anvar Norimovich

PhD, dots., Iqtisodiyot va pedagogika universiteti ORCID: 0009-0009-2855-4084
sanjar.8548@mail.ru

Uralov Tulkin Tashkuvatovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti magistratura talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15285736>

Annotatsiya. Maqolada aholing turmush darajasini rivojlantirishda xizmatlar sohasi, sanoat tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish hamda uni oshirishga qaratilgan bir qancha olimlarning fikr-mulohazalari bayon etilgan. Aholining turmush darajasini oshirishga sanoat tarmoqlarini hududiy rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari sxema ko'rinishda, sanoat tarmog'ining hududiy ixtisoslashuv strukturasi ko'rsatib o'tilgan. Sanoat rivojlanishining tabiiy resurslarga bog'liqligi, sanoat tarmoqlarining o'zaro energiya ta'minoti grafigi, sanoatning telekommunikatsiya va axborot texnologiyalari (ICT) bilan bog'liqligi yoritilib berilgan va bu bo'yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: turmush darajasi, xizmat ko'rsatish, sanoat tarmog'i, innovatsion prospektlar, transport infratuzilmasi, energetika infratuzilmasi, aloqa infratuzilmasi, xorijiy investorlar, texnologiya transferi, reaktorlar, bozor qamrovi, geografik doira, vertikal maydon, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, avtomatlashtirilgan tizimlar, raqamli boshqaruv, zamonaviy texnologiyalar.

Kirish. Rivojlanmayotgan yoki rivojlanish bosqichiga endi o'tayotgan aksariyat davlatlarda, aholining to'rtinchi qismi qishloq xo'jaligiga bog'langan. Taraqqiy topgan davlatlarda bu ko'rsatkich: ishga yaroqli jami aholining bor-yo'g'i 10 foizini tashkil etadi. Hatto yetakchi 20 talikka kirmaydigan va bu sohada bor imkoniyatdan foydalanmagan davlatlarda ham xizmat ko'rsatish sohasida aholining kamida 50 foizi band. Ayniqsa, xizmat ko'rsatishdan olinayotgan foyda YAIMning 3/4 qismini tashkil qilayotgan davlatlarda, YAIMga nisbatan "xizmat ko'rsatish iqtisodiyoti"ning ulushiancha yuqori. Bu ulush xususan, Lyuksemburgda 85, Fransiyada 87, AQShda 86, Belgiyada 85, Angliyada 83 foizga, shuningdek, janubi-sharqiy Osiyoning ba'zi mamlakatlari, jumladan, Gonkongda 94, Singapurda 91 foizga yetgan. Xizmat ko'rsatishning yuqori darajasiga erishgan davlatlarda qoida tariqasida moliya, kredit, kafillik, kafolat, sug'urta, ta'lim, turizm, tibbiyot, aloqa va axborot, innovatsion va nano texnologiyalarga asoslangan xizmatlar rivojlangan. Ispaniya, Italiya va Fransiyaga o'xshagan davlatlarda YAIM asosini turizm sohasidagi xizmatlar tashkil etadi. AQShning qator kompaniyalari esa ishlab chiqarishga aloqador xizmatlarni sotish orqali ishlab chiqarishdagi daromadning kamida 50 foizidan ko'prog'iga egalik qiladi¹.

Respublikamiz, shuningdek, MDH davlatlar va xorijiy mamlakatlarning iqtisodiyotga oid ilmiy adabiyotlarida xizmat ko'rsatish sohasi jarayonlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashning nazariy va amaliy jihatlariga bag'ishlangan ishlar keng o'rin olgan. Xususan,

¹[Тараққиётнинг ўқ илдизи ёхуд хизмат кўрсатишнинг мамлакат имижини оширишдаги муҳим роли хусусида//http://uza.uz/oz/business/-07-09-2019.](http://uza.uz/oz/business/-07-09-2019)

M.Xirooka, Madsen J.B., F.Xayek, Sombie J.S.L, Spreafico M.R., M. Caldor kabi² xorijlik iqtisodchi olimlarning ilmiy tadqiqot ishlarida modellashtirishning nazariy muammolari tadqiq etilgan.

Xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanishini ilmiy-metodologik jihatlari ko'plab xorijlik olimlar, jumladan, V.V.Kulibanova, K.X.Xaksever, B.R.Render, R.S.Rassel, R.G.Merdik, V.K.Romanovich, S.N.Korobkova, V.I.Kravchenko, S.V.Orlov, I.P.Pavlova tomonidan ilmiy tadqiq etilgan.

Mamlakatimizda esa ushbu sohada ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni ekonometrik modellashtirish borasida YU.Q.Muhammedov, A.M.Abdullaev, B.YU.Xodiev, A.I.Ishnazarov, O.X.Abduraxmanov, N.K.Zokirova, X.S.Muxitdinov, O.Q.Xatamov, A.N.Raximov va boshqalar tadqiqot ishlari olib borishgan³. Ularning ilmiy ishlarida iqtisodiyotning mintaqaviy hamda tarmoq infratuzilmasi ob'ektlarini modellashtirishning nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etilgan.

Tadqiqotchi olim CH.Murodov fikricha, bozor iqtisodiyoti sharoitida jamiyat miqyosida xizmat ko'rsatish sohasi oltita yo'nalishda, ya'ni ishlab chiqarish, ijtimoiy - maishiy, institutsional, shaxsiy, ekologik va bozor munosabatlariga mos ravishda ajralib chiqadi va shakllanadi. Bu xizmatlarni bir - biridan ajratish, farqlash hamda ularning asosiy mohiyatlarini ifodalovchi ilmiy ta'riflash nafaqat nazariy, balki xizmat ko'rsatish tarmoqlari majmuasining iqtisodiy munosabatlar tizimida tutgan o'rnini asoslashda muhim amaliy ahamiyatga ega⁴.

Ammo yuqorida qayd etilgan olimlar tomonidan xizmat ko'rsatish tarmoqlarini tadqiq etish, ekonometrik modellashtirish va prognozlash muammolari yetarli darajada o'rganilmagan. Shu sababli aholi turmush darajasini «hayotiy sikl»ni uzaytirish, ularning barqaror va mutanosib rivojlanishini monitoring qilib borishni ta'minlaydigan qo'shimcha statistik ko'rsatkichlarni ishlab chiqish, respublikamiz hududlarida aholiga xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanish tendensiyalari, istiqbollarni ekonometrik modellashtirish, prognozlash kabi ilmiy-amaliy muammolarni hal qilish va amaliy tatbiq etishga hayotiy zarurat tug'ilmoqda. Mazkur dissertatsiya mavzusi tanlanishiga shu zarurat asos bo'ldi.

Jahon amaliyotida xizmat ko'rsatish sohasiga innovatsion loyihalarni kompleks baholashning ilmiy-metodologik asoslarini takomillashtirish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

² Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear Perspective. – Cheltenham, UK-Northampton. MA, USA “Edward Elgar”, 2006; Madsen J.B. “Semi-Endogenous versus Schumpeterian Growth Models: Testing the Knowledge Production Function using International Data”. Journal of Economic Growth, forthcoming. 2008; Хайек Ф. Цены и производство. Челябинск: Социум. 2008; Mc. Combie J.S.L, Spreafico M.R., M. Caldor’s “technical progress function” and Vendor’s law revisited. Cambridge Journal of Economics. 2015.

³ Мухаммедов Ю.Қ. Барқарор ижтимоий-иқтисодий ўсишнинг омиллари ва эконометрик моделлари.: иқт.фан.док. ...дисс.автореф.-Т.: ТДИУ. 2006. -38 б.; Абдуллаев А.М., Ходиев Б.Ю., Ишназаров А.И. Эконометрика.- Т.: Fan va texnologiya, 2007. – 612 с.; Абдуллаев А.М., Абдурахманов О.Х., Зокирова Н.К. Прогнозирование и моделирование национальной экономики. -Т: Fan va texnologiya, 2007. – 575 с. X.S. Muxitdinov, O.Q. Xatamov, A.N. Raximov. Ekonometrika asoslari. O'quv qo'llanma. – Qarshi: «Intellekt» nashriyoti. 2021 - 287 bet.

⁴ Ч.Муродов Ўзбекистон иқтисодиётини эркинлаштириш шaroitida бозор инфратузилмасининг ривожланиши. и.ф.д.илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. //Тошкент – 2001й. 11-12 б.

O'zbekistonda ham mustaqillik yillarida xizmat ko'rsatish sohasi jadal sur'atlar bilan rivojlanib, uning milliy iqtisodiyotni yuksaltirishdagi, yangi ish o'rinlarini yaratish, mamlakat aholisini hayot farovonligini oshirish va boshqa ijtimoiy muammolarni hal etishning harakatlantiruvchi omili sifatidagi roli tobora o'sib bormoqda.

Lekin u rivojlangan mamlakatlar erishgan darajaga nisbatan hali past. Yuqoridagilardan kelib chiqib, O'zbekistonda ushbu sohani jadal rivojlantirish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Mazkur vazifalarning samarali bajarilishi mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalarning maqbul variantlaridan foydalanishni taqozo etadi.

Aholiga xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanishini ekonometrik modellashtirish nazariyalari mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda davlat boshqaruvi yo'nalishlarini shakllantiradi. Biroq ularni o'rganish bilangina cheklanib bo'lmaydi, chunki ular ko'p jihatdan mintaqalarning iqtisodiy o'sish nazariyalariga tayanadi. Aholiga xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanishi uchun yangi yondashuvlarni, model' va usullarni izlash hamda joriy etish taqozo etiladi.

Xizmat ko'rsatish sohasining hozirgi sharoitdagi roli quyidagi omillar bilan aniqlanadi:

sohasda doimiy ravishda yangi ish joylari yaratiladi;

soha mamlakatning yalpi ichki mahsulotida o'z hissasini o'stirib boradi;

soha hisobiga uy xo'jaligida xizmat ko'rsatish vaqti qisqaradi va bu, aholining hayot sifatini oshiradi.

Ekonometrik usullar oddiy, an'anaviy usullarni inkor etmaydi, balki ularni yanada rivojlantirishga va ob'ektiv o'zgaruvchan natija ko'rsatkichlarini boshqa ko'rsatkichlar orqali muayyan tahlil qilishga yordam beradi.

Xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishni ekonometrik modellashtirishda, boshqarish jarayonlarini tavsiflashda real ob'ekt ikkita tizim ko'rinishida keltiriladi: boshqaruvchi va boshqariluvchi (boshqarish obe'kti).

Aholiga xizmat ko'rsatish tarmoqlarini ekonometrik modellashtirishning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

moddiy, mehnat va pul resurslaridan oqilona foydalaniladi;

iqtisodiy va tabiiy jarayonlarni tahlil qilishda yetakchi vosita bo'lib xizmat qiladi;

aholiga xizmat ko'rsatish tarmoqlari rivojlanishida prognozlashni amalga oshirish vaqtida ayrim tuzatishlarni kiritish mumkin bo'ladi;

xizmat ko'rsatish tarmoqlarini faqat chuqur tahlil qilibgina qolmasdan, balki ularning o'rganilmagan yangi qonuniyatlarini ochishga imkoni yaratiladi. Shuningdek, ular yordamida xizmat ko'rsatish tarmoqlarining kelgusidagi rivojlanishini oldindan aytib berish mumkin bo'ladi;

hisoblash ishlarini avtomatlashtirish bilan birga, aqliy mehnatni yengillashtiradi, xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari mehnatini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish imkoni yaratiladi.

Respublikamiz iqtisodiy farovonligining oshishi va iqtisodiy hayotdagi ijobiy o'zgarishlar yangi turdagi talabni shakllantiradi, iste'molchilarga xizmat ko'rsatish sifatiga talablarni oshiradi.

Respublikamizda faoliyat yuritayotgan xizmat ko'rsatish tarmoqlari o'zining texnika va texnologiyasini takomillashtirib bormoqdalar, iste'molchilarning o'sib borayotgan talablarini qondirishga harakat qilmoqdalar.

Avvalari xizmat ko'rsatish sohasi moddiy ishlab chiqarish sohasini to'ldirib boradi deb hisoblanardi. Xizmat ko'rsatish sifati past bo'lib, iste'molchilarni qanoatlantirmas va ehtiyojlarini qondirmasdi.

Hozirgi bozor munosabatlari sharoitida respublikamizdagi faoliyat yuritayotgan xizmat ko'rsatish korxonalar va tashkilotlari xalqaro standartlarga mos keladigan takliflar berishi talab etiladi. Ular iste'molchilarga o'z vaqtidagi, qulay va xavfsiz xizmat ko'rsatishni amalga oshirishlari lozim.

Bunday sharoitda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishni ekonometrik modellashtirish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi:

Chunki bozor sharoitida:

birinchidan, tavakkalchilik va noaniqlik elementlari mavjud;

ikkinchidan, resurslar chegaralangan;

uchinchidan, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasida raqobat mavjud;

to'rtinchidan, iqtisodiy ko'rsatkichlarning istiqboldagi holatini oldindan ko'ra bilish va boshqalar.

Xizmat ko'rsatish tarmoqlari turli xil va bir-biridan aniq bir belgilari bilan farqlanadi.

Xizmat ko'rsatish tarmoqlari murakkab jarayonli tarmoq bo'lganligi uchun hayotiyliги ularning modellashtiriladigan ob'ektga qanchalik mos kelishiga bog'liq.

Bitta modelda ob'ektning hamma tomonini aks ettirish qiyin bo'lganligidan unda ob'ektning eng xarakterli va muhim belgilarigina aks ettiriladi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, ortiqcha soddalashtirilgan model qo'yilgan talablarga yaxshi javob bera olmaydi. O'ta murakkab model esa masalani yechish jarayonida qiyinchiliklar tug'diradi.

Har bir modellashtirish jarayonida asosiy blok «maqсад» hisoblanadi, chunki qo'yilgan maqsadga ko'ra, bitta ob'ekt uchun har xil modellar tuzilishi mumkin. Ob'ekt sifatida Qashqadaryo viloyatining xizmat ko'rsatish sohasidagi asosiy tarmoqlarini olamiz.

Viloyatda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirib, hududlarda gaz, suv va elektr energiya taqchilligini pasaytirish uchun yangi texnologiya, yangi uslublardan foydalanish kerak. Joylarda ishlab chiqarish salohiyatini oshirish maqsadida zamonaviy texnologiyalarni kiritish, tadbirkorlik va biznesni rivojlantirib, o'z-o'zini ta'minlashga va ijtimoiy tenglikka erishish kerak.

Viloyatda xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlariga ta'sir etuvchi barcha omillarni quyidagi guruhlariga ajratish maqsadga muvofiq:

material texnik omillar: ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash, elektrlashtirish, avtomatlashtirish darajasi va sifati, qo'llaniladigan texnologiyalarning darajasi, fanning rivojlanishi va boshqalar;

tabiiy tarixiy omillar: kimyolash, melioratsiya, irrigatsiya va boshqa vositalar yordamida tuproq-iqlim sharoitlarini yaxshilash, chorvachilik va dehqonchilik sohalarida seleksiya, genetika va boshqa omillar;

tashkiliy xo'jalik omillari: ishlab chiqarishni tashkil etishning ixtisoslashuvi, konsentratsiyasi, ilg'or tajribaning qo'llanilishi, boshqaruv tizimi va uslublarining xarakteri, darajasi va boshqalar;

iqtisodiy omillar: ishlab chiqarishni rejalashtirish va istiqbolni belgilash, iqtisodiy tahlil, hisob va nazorat, mehnatni normallashtirish, ishlarni tariflashtirish va boshqalar;

ijtimoiy omillar: inson qobiliyatlarini aniqlanishi va rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan omillar – jismoniy, psixologik, intellektual, mehnatga va uning natijalariga ijobiy munosabatlarning rivojlanishi va salbiy omillarning chetlashtirilishi bilan bog'liqligi.

Oxirgi uchta omillar guruhi u yoki bu darajada ishlab chiqarish rivojlanishining mazkur bosqichi uchun xarakterli bo'lgan ishlab chiqarish munosabatlari yig'indisi bilan bog'langan. Shu sababli ular ma'lum bir darajada ijtimoiy xarakterga ega, demak, ularning mazmuni haqida so'z yuritish mumkin, ya'ni uchinchi va to'rtinchi guruh omillarining tashkiliy - xo'jalik va iqtisodiy mohiyati ustunligi hamda haqiqatdan o'zida ijtimoiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik omillarni mujassamlashtirgan beshinchi guruhomillari ijtimoiy mazmuni ustunligi haqidadir.

Bozor munosabatlariga o'tish davrida ijtimoiy omillar klassifikatsiyasini ishlab chiqishda, fikrimizcha, ularning insonning turmush sharoiti va mehnatiga bevosita ta'siridan kelib chiqish zarur.

Inson hayoti va mehnat ajralmasdir, chunki mehnat yordamida hayot uchun zarur vositalar yaratiladi, faqat ishchi kuchi sifatida ko'rib chiqiladigan insonning o'zi, tabiatning bir predmetidir, mehnat esa ushbu kuchning moddiy ko'rinishidir. Vaholanki, ijtimoiy omillarning ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligigata'siri ba'zida bevosita yoki bilvosita xarakterga ega, ya'ni bevosita ta'sir etuvchi ob'ekt sifatida bir tomondan, insonning o'zi turadi va ikkinchi tomondan, uning mehnati esa bilvosita hisoblanadi. Jamoa amaliyoti, iqtisodiyotning va ijtimoiy munosabatlarning istiqboli haqidagi ilmiy taasurotlar to'liq bo'lmagan sharoitlarda, iqtisodiy siyosatning yangi yo'nalishlarini shakllantirish uchun dastlabki qadam sifatida ishlab chiqarishda va ijtimoiy sohada aniq ziddiyatlar va salbiy hodisalarni bartaraf etish hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotda aholiga xizmat ko'rsatish sohasini tizimli tahlil qilish orqali integratsion turdagi imitatsion model takomillashtirildi. Bu esa aholiga xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirish uchun maqsadli va strategik qaror qabul qilishning metodologiyasi va zamonaviy tizimli izlanishlar tuzilmasida o'ziga xos o'rin egallaydi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda aholiga xizmat ko'rsatish samaradorligining o'sishiga ta'sir etuvchi omillarni quyidagicha guruhlash mumkin:

ijtimoiy demografik: aholining joylashuvi, jinsi, yoshi, oilaviy axvoli bo'yicha shakllangan tizimni qamrab oladi;

ijtimoiy - kasbiy: ishlab chiqarishni sanoatlashtirish, kadrlarni tayyorlash va kasbga yo'naltirish tizimini, ya'ni ta'lim, mutaxassislik razryad, staj, malakani oshirish bilan bog'liqdir;

ijtimoiy - maishiy: bunda turmush darajasi va uy - joy sharoitlarining yaxshilanishi, madaniy - maishiy xizmat, transport bilan bog'liq muammolarning yechilishi, umumiy ovqatlanish va tibbiy xizmatning tashkil qilinishi, maktabgacha muassasalarning mavjudligi, insonlarning dam olishi va bo'sh vaqtning unumli tashkil qilinishi bilan bog'liq;

ijtimoiy - psixologik: korxonada, guruhda mehnat jamoasining ijtimoiy - psixologik holatini, ish bilan qoniqqanligi, o'zaro yordam va do'stona munosabatlarning rivojlanishini, sog'lom ma'naviy holatning tashkil qilinishini o'zida aks ettiradi;

ijtimoiy - ishlab chiqarishga oid: mehnatni tashkil qilishni boshqarishda, raqobatda ishtirok etishni, mehnatga haq to'lash tizimini, bajarilayotgan ishga qarab haq to'lashni, mehnat intizomini qamrab oladi;

ijtimoiy - iqtisodiy: bunga ish haqi darajasi, jon boshiga to'g'ri keladigan daromad kiradi.

Xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillarni bunday guruhlash rivojlanishning o'sishida boshqarishdan to'liq foydalanish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ijtimoiy omillar xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishga sezilarli ta'sir etadi. Hozirgi bosqichda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida barcha ijtimoiy omillar tizimidan to'liq foydalanish sohani rivojlantirishning ob'ektiv zaruriyati hisoblanmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear Perspective. – Cheltenham, UK-Northampton. MA, USA “Edward Elgar”, 2006.
2. Madsen J.B. “Semi-Endogenous versus Schumpeterian Growth Models: Testing the Knowledge Production Function using International Data”. Journal of Economic Growth, forthcoming. 2008.
3. Хайек Ф. Ценыпроизводство. Челябинск: Социум. 2008.
4. Mc. Combie J.S.L, Spreafico M.R., M. Caldor's “technical progress function” and Vendor's law revisited. Cambridge Journal of Economics. 2015.
5. Управление и организация в сфере услуг: теория и практика: Service Management and Operation-2-еждународ. изд. (пер. с англ. под науч. ред. В.В.Кулибановой)/ К.Х.Хаксевар, Б.Р.Рендер, Р.С.Рассел, Р.Г.Мердик.-СПб. и др.: ПИТЕР бух, 2002. -С.751.;
6. Романович В.К. Сервисная деятельность: учеб. пос.: под общ. ред. В.К.Романович./ С.Н.Коробкова, В.И.Кравченко, С.В.Орлов, И.П.Павлова – 3-е изд. –СПб.: Питер, 2005.-156 с.
7. Муҳаммедов Ю.Қ. Барқарор ижтимоий-иқтисодий ўсишнинг омиллари ва эконометрик моделлари.: иқт.фан.док. ...дисс.автореф.-Т.: ТДИУ. 2006. -38 б.
8. Абдуллаев А.М., Ходиев Б.Ю., Ишназаров А.И. Эконометрика.- Т.: Fan va texnologiya, 2007. – 612 с.
9. Абдуллаев А.М., Абдурахманов О.Х., Зокирова Н.К. Прогнозирование и моделирование национальной экономики. -Т: Fan va texnologiya, 2007. – 575 с.
10. X.S. Muxitdinov, O.Q. Xatamov, A.N. Raximov. Ekonometrika asoslari. O'quv qo'llanma. – Qarshi: «Intellect» nashriyoti. 2021 - 287 bet.